

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4513796>

УДК 1(091)

Лаптев Е.С., Рубцова И.П.

Лаптев Е.С., преподаватель, Московский государственный институт музыки имени Шнитке А.Г., 123060, РФ, Москва ул. Маршала Соколовского, 10. E-mail: kizine@bk.ru.

Рубцова И.П., доцент, Московский государственный институт музыки имени Шнитке А.Г.» 123060, РФ, Москва ул. Маршала Соколовского, 10. E-mail: kizine@bk.ru.

Идеи философии славянофилов в творчестве «Могучей кучки»

Аннотация. В статье освещены культурно-исторические предпосылки возникновения и развития творческих поисков представителей «Могучей кучки», национальный стиль, влияние композиторов на идеи популизма, их личные философские и эстетические убеждения в рамках идей философии славянофилов. Авторами отмечается, что философские идеи и творческое наследие указанного круга композиторов как хранилище морально-этических норм народа является источником национального своеобразия русской музыки, русской культуры и отражает все ее составляющие.

Ключевые слова: славянофилы, философия, «Могучая кучка», идеи, культурное наследие, композитор, музыка.

Laptev E. S., Rubtsova I. P.

Laptev E. S., Teacher, A. G. Schnittke Moscow State Institute of Music, 10 Marshal Sokolovsky str., Moscow, 123060, Russian Federation. E-mail: kizine@bk.ru.

Rubtsova I. P., Associate Professor, Moscow State Institute of Music named after A. G. Schnittke "10, Marshal Sokolovsky str., Moscow, 123060, Russian Federation. E-mail: kizine@bk.ru.

The ideas of the philosophy of the Slavophiles in the work of the "Mighty Bunch»

Abstract. The article highlights the cultural and historical background of the emergence and development of creative searches of the representatives of the "Mighty Bunch", the national style, the influence of composers on the ideas of populism, their personal philosophical and aesthetic beliefs within the framework of the ideas of the philosophy of the Slavophiles. The authors observed that the philosophical ideas and artistic heritage of the specified range composition as a repository of moral and ethical norms of the people is the source of national identity of Russian music, Russian culture, and reflects all its components.

Key words: Slavophiles, philosophy, "Mighty bunch", ideas, cultural heritage, composer, music.

Развитие современной культуры и философии происходит под влиянием процесса глобализации, который обуславливает изменение привычных ориентаций жизни общества. Возникает коренное изменение всех сфер чело-

веческого существования. Налицо тенденция к созданию однополярного мира, глобального мирового пространства, в рамках которого стираются грани национальных и этнических культур, меняются интерпретации взглядов исторически

сложившихся философских течений. Однако в условиях современности происходят разнонаправленные процессы – возникает единая мировая философия культуры, которая подпитывается обществом массового потребления. Но одновременно в ее пределах известны явления культурного диалога, транскультурации. В этой связи актуальным представляется анализ национальных философских явлений в музыкальном искусстве XIX-XX вв., который будет способствовать определению глубинных черт культуры, философии настоящего и ее влияния на будущие художественные практики. Крайне ценным материалом такого анализа является освещение некоторых идей философии славянофилов в творчестве «Могучей кучки».

Если рассмотреть процессы, которые происходили в музыкальной культуре XIX века, то можно увидеть чрезвычайную пестроту существующих стилевых направлений, которые не только сосуществуют в один историко-культурный период, но и имеют потенцию к взаимодействию, порождая ряд явлений синтетического характера. Анализ феноменов, которые представлены в музыкальной культуре и указанного периода, представляется продуктивным материалом для исследования, потому что может наглядно продемонстрировать влияние различных аспектов культурного пространства на философию «творцов».

В начале XIX в. намечается распространение двух противоречивых тенденций, которые в 40-60-е гг. этого же века определялись как «славянофилы» и «западники». В трудах «западников» воспроизводились идеи известных европейских философов – Шеллинга, Фихте, Канта, Гегеля, Фейербаха, французских материалистов XVIII в. [5; 6].

Столкновения между славянофилами и западниками было не только данью модным общественным веяниям первой половины XIX века. Это было столкновение двух стратегических ориентаций России, которые обозначились еще во вре-

мена петровских реформ и сохраняют свою актуальность до настоящего времени. Правда в современном измерении противостояния западников и славянофилов появляется уже в виде двух глобальных взаимоисключающих стратегических парадигм. С одной стороны, отделилась партия апологетических западников, которые не видят на Западе никаких недостатков и кризисов. Они разделяют мир в свете западных принципов и восточных.

Основными представителями русской философско-идеологической теории славянофильства являются А.С. Хомяков (1804-1860), И. Киреевский (1806-1856), Л.С. Аксаков (1817-1860), Ю.Ф. Самара (1819-1876). Литературное наследие А. С. Хомякова преимущественно составляют поэмы, трагедии, политические и религиозно-философские статьи. Основной труд – «Мысли о вопросах общей истории». Мнение о самобытности русской философии зародилось в творчестве А. С. Хомякова еще в 20-е годы под влиянием «любомудров». Исходным моментом его философских поисков стал анализ немецкой классической философии, прежде всего философии Гегеля – кумира тогдашней русской образованной молодежи. В результате изучения его произведений А. С. Хомяков приходит к выводу, что, несмотря на все свое величие, гегелевская философия имеет и существенные недостатки. Основной ее недостаток виделся в том, что Гегель довел рационализм до предела, стал на путь вывода самого мира до абстрактных логических понятий [7].

С гегелевской философией славянофила связывают духовный и религиозный кризис Запада. Западная философия отождествлялась представителями течения, в частности, в музыке апогеем рационализма, который принял «законы понимания за законы целостного духа», забывая, что «понятие является тем, что понимается понимающим», но реальность остается вне понимания. По мнению А. Хомякова, «живая истина», а тем

более истина Божия, не укладывается в рамки логического познания, потому что является непосредственно данным объектом веры. Только там, где достигнута гармония веры и разума, возможен «целостный разум» [3; 5].

Расцвет, которого достигла непосредственно русская музыкальная культура ко второй половине XIX в., был подготовлен общественным движением 1850–1860-х гг. Возникло множество профессиональных музыкальных обществ. В 1872 г. основано Петербургское общество камерной музыки (до 1878 г. - Петербургское общество квартетной музыки). Возглавлял общество до 1894 г. его основатель – Е. К. Альбрехт, председательствующий также в 1881–1886 гг. в Петербургском филармоническом обществе. В 1894–1904 гг. Обществом камерной музыки руководил М. П. Беляев. Целью этого объединения была пропаганда русской камерной музыки. В Обществе устраивались собрания, публичные концерты («Русские камерные вечера»). Ежегодно издавались отчеты о деятельности Общества, продолжавшейся до 1917 г. Активно действовало Петербургское филармоническое общество (создано в 1802 г.), основную задачу которого учредители видели в популяризации классической музыки. В Москве также было создано Филармоническое общество (1883–1918) [7].

Огромное значение для развития музыкальной культуры имело создание в России консерваторий. Но в борьбу с консерваторцами вступили композиторы «Могучей кучки» – кружка, возникшего в конце 1850-х – начале 1860-х гг.

Выдающиеся достижения русской музыки XIX века связаны с именем П.И. Чайковского. Постоянное общение с А. Бородиным и А. Лядовым способствовало близкому знакомству М. Беляева с творчеством композиторов «Могучей кучки», поставило его в центр событий современной музыкальной жизни, которые становились предметом дискуссий. Кроме этого, бывали музыкальные встречи у Л.И. Шестаковой (сестры М. Глин-

ки), собирались любители музыки и у В.В. Стасова, А. Бородина. К 1890-м возобновились музыкальные вечера у А.Н. Молос-Пургольд: в центре внимания участников вечеров была деятельность композиторов «Могучей кучки».

Дважды в месяц (по средам) композиторы встречались у Н. А. Римского-Корсакова. Со временем посетители корсаковских «сред» стали активными участниками музыкальных вечеров, проводимых М. Беляевым, а с привлечением Н. Римского-Корсакова в качестве главы деятельности Музыкального комитета возникло новое объединение – беляевский кружок. Помимо устройства музыкальных вечеров М. Беляев осуществил ряд мероприятий, способствующих расцвету музыкальной культуры в начале XX в. [8].

Некоторые философские взгляды представителей «Могучей кучки» формируются под влиянием православно-русского направления общественной мысли России. Важный методологический принцип религиозно-философских взглядов славянофилов – понятие соборности, которая предусматривает единство на основе духовной общности, которую можно постичь через искусство музыки, так как соборность проявляет себя во всех сферах жизнедеятельности человека, которые обеспечивают существование человека на протяжении всей истории его развития.

Также следует отметить, что акцент на самоутверждении человеческой личности и мобилизации ее волевых качеств в достижении поставленных целей без оглядки на общепринятые авторитеты – все это так или иначе способствовало развитию индивидуализма (персонализма), который весьма активно развивался в пределах западноевропейской культурно-исторической традиции Нового времени и был отмечен К. Леонтьевым как «чрезмерное самоуважение личности» [1]. Подобный подход и понимание индивидуальности в культуре породил особое доверие к человеческому разуму.

В свое время еще И. Киреевский размышлял о разногласиях оснований «антропологических проектов» Запада и России, в первом случае, доверив уму решение задачи по достижению культурно-антропологической целостности, во втором – вере как сокровищнице сил духа для культурного строительства [5]. В рамках деятельности «Могучей кучки» следует отметить тот факт, что именно в выявлении границ возможностей реализации творческих способностей личности, основанных на уме человека, заключается основная направленность, содержание философских взглядов представителей «Могучей кучки» [7; 10].

Подводя итоги, следует отметить, проблематика славянофильства в философско-культурном векторе в современ-

ных условиях является востребованной и актуальной, поскольку характеризует эпоху становления «самобытного» устройства России, дает понимание национальной, российской «отдельности». Славянофильство никогда не было чем-то монолитным, унифицированным в музыкальном искусстве. Каждый музыкальный деятель, которого в той или иной степени следует отнести к данному направлению общественно-политической мысли XIX века, сформулировал свою неповторимую концепцию самобытного, самодостаточного исторического развития русской музыки, наполнил ее соответствующими логическими построениями, национальной сущностью, самобытностью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беленчук Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и славянофилов. М.: изд-во ПСТГУ, 2014. - 147 с.
2. Васильев Ю.В. Феномен «Могучей кучки» в контексте русской музыкальной культуры середины 1850-х-1860-х годов // Ученые записки Российской академии музыки им. Гнесиных. 2013. № 2.- С. 32-41.
3. Галкина А.А. Ценности «русской идеи» в искусстве эпохи романтизма // Традиции и ценности русской культуры: становление, трансляция, трансформации. Труды Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая. Выпуск XIV. Барнаул: Алтайский дом печати, 2009. - С. 109-115.
4. Евсюкова Н.А. Осмысление национальной истории и традиций в творческом наследии Н.А. Римского-Корсакова // Общество: философия, история, культура. 2019. № 4. - С. 103-106.
5. Калицкий В.В. Диалог в музыкальной коммуникации как феномен культуры (философско-культурологический анализ): дис. ... канд. фил. наук. Москва, 2014. - 163 с.
6. Курбачева О.В. Транскультурация и мультикультурализм: перспективы и вызовы межкультурного диалога // Философия и социальные науки. 2015. № 3. - С.51-54.
7. Манапова В.Э. Позднее славянофильство и искусство // Вече. 2018. № 30. - С. 208-223.
8. Миронова Е.П. Мировоззренческие искания в творчестве композиторов объединения «Могучая кучка» / Е. П. Миронова, И. А. Корсакова // Культура, искусство, образование в информационном пространстве третьего тысячелетия: проблемы и перспективы. Москва, 2015. - С. 137-139.
9. Покладова Е.В. «Могучая кучка» как модель творческого содружества в музыкальной культуре XIX-XX вв. // Вестник Краснодарского государственного института культуры. 2015. № 2. - С. 2.
10. Шалыгина О.В. «Могучая кучка» - национальное достояние русской музыкальной культуры // V Сильвестровские педагогические чтения. Духовность и нравственность в образовательном пространстве: традиционные ценности как стратегические национальные приоритеты. Тара, 2016. - С. 154-158.
11. Шапошников Л.Е. Консерватизм, новаторство и модернизм в православной мысли XIX XX веков. Н. Новгород, 1999. - 278 с.
12. Языков Д.Д. А.С. Хомяков. М., 1904. - 31 с.

13. Янковский Ю. Патриархально-дворянская утопия. М., 1984. - 373 с.
14. Copleston, Frederick C. Philosophy in Russia : From Herzen to Lenin a. Berdyaev / By Frederick C. Copleston. - Tunbridge Wells (Kent) : Search press ; Notre Dame (Ind.) : Univ. of Notre Dame press, 1986. - X, - 445 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Belenchuk L.N. Prosveshhenie Rossii: vzgljad zapadnikov i slavjanofilov. M.: izd-vo PSTGU, 2014. - 147 s.
2. Vasil'ev Ju.V. Fenomen «Moguchej kuchki» v kontekste russkoj muzykal'noj kul'tu-ry serediny 1850-h-1860-h godov // Uchenye zapiski Rossijskoj akademii muzyki im. Gnesinyh. 2013. № 2.- S. 32-41.
3. Galkina A.A. Cennosti «russkoj idei» v iskusstve jepohi romantizma // Tradicii i cennosti russkoj kul'tury: stanovlenie, transljacija, transformacii. Trudy Gosu-darstvennogo muzeja istorii literatury, iskusstva i kul'tury Altaja. Vypusk XIV. Barnaul: Altajskij dom pečati, 2009. - S. 109-115.
4. Evsjukova N.A. Osmyslenie nacional'noj istorii i tradicij v tvorcheskom nasledii N.A. Rimskogo-Korsakova // Obshhestvo: filosofija, istorija, kul'tura. 2019. № 4. - S. 103-106.
5. Kalickij V.V. Dialog v muzykal'noj kommunikacii kak fenomen kul'tury (filo-sofsko-kul'turologičeskij analiz): dis. ... kand. fil. nauk. Moskva, 2014. - 163 s.
6. Kurbacheva O.V. Transkul'turacija i mul'tikul'turalizm: perspektivy i vyzovy mezhkul'turnogo dialoga // Filosofija i social'nye nauki. 2015. № 3. - S.51-54.
7. Manapova V.Je. Pozdnee slavjanofil'stvo i iskusstvo // Veche. 2018. № 30. - S. 208-223.
8. Mironova E.P. Mirovozzrencheskie iskanija v tvorčestve kompozitorov ob#edinenija «Moguchaja kuchka» / E. P. Mironova, I. A. Korsakova // Kul'tura, iskusstvo, obrazova-nie v informacionnom prostranstve tret'ego tysjacheletija: problemy i perspektivy. Moskva, 2015. - S. 137-139.
9. Pokladova E.V. «Moguchaja kuchka» kak model' tvorčeskogo sodružhestva v muzykal'noj kul'ture XIX-XX vv. // Vestnik Krasnodarskogo gosudarstvennogo instituta kul'tu-ry. 2015. № 2. - S. 2.
10. Shalygina O.V. «Moguchaja kuchka» - nacional'noe dostojanie russkoj muzykal'noj kul'tury // V Sil'vestrovskie pedagogičeskie čtenija. Duhovnost' i nravsvennost' v obrazovatel'nom prostranstve: tradicionnye cennosti kak strategičeskie nacio-nal'nye priority. Tara, 2016. - S. 154-158.
11. Shaposhnikov L.E. Konseravtizm, novatorstvo i modernizm v pravoslavnoj mysli XIX XX vekov. N. Novgorod, 1999. - 278 s.
12. Jazykov D.D. A.S. Homjakov. M., 1904. - 31 s.
13. Jankovskij Ju. Patriarhal'no-dvorjanskaja utopija. M., 1984. - 373 s.
14. Copleston, Frederick C. Philosophy in Russia : From Herzen to Lenin a. Berdyaev / By Frederick C. Copleston. - Tunbridge Wells (Kent) : Search press ; Notre Dame (Ind.) : Univ. of Notre Dame press, 1986. - X, - 445 s.

Поступила в редакцию 04.02.2021.
Принята к публикации 06.02.2021.

Для цитирования:

Лаптев Е.С., Рубцова И.П. Идеи философии славянофилов в творчестве «Могучей кучки» // Гуманитарный научный вестник. 2021. №2. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/02/Laptev.pdf>